

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Л. Б. Костровец, Е. И. Фоменко

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
163а, ул. Челюскинцев, г. Донецк, ДНР, 283015.
E-mail: ei_fomenko@mail.ru*

Получена 12 марта 2020; принята 27 марта 2020.

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования потребительской корзины. Изучены существующие подходы к трактовке данного термина. Проанализированы нормативно-правовые акты Донецкой Народной Республики, которые регламентируют состав потребительской корзины, а также минимальный уровень заработной платы и социальных выплат. Графически представлены данные о структуре и стоимости потребительской корзины в Донецкой Народной Республике, соотношение размеров минимальных выплат населению и прожиточного минимума, уровня смертности и динамики наличной численности населения Донецкой Народной Республики за 2017–2020 годы. Проведен анализ количественного и качественного состава потребительской корзины в Донецкой Народной Республике, а также ее структурных элементов. Выявлены некоторые проблемы в формировании потребительской корзины и предложены пути их решения. Представлен процесс совершенствования состава и расчета потребительской корзины в Донецкой Народной Республике с целью повышения уровня и качества жизни населения.

Ключевые слова: потребительская корзина, уровень и качество жизни населения, минимальная заработная плата, социальные выплаты.

СПОЖИВЧИЙ КОШИК ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Л. Б. Костровець, Є. І. Фоменко

*ДОЗ ВПО «Донецька академія управління та державної служби
при Голові Донецької Народної Республіки»,
163а, вул. Челюскінців, м. Донецьк, ДНР, 283015.
E-mail: ei_fomenko@mail.ru*

Отримана 12 березня 2020; прийнята 27 березня 2020.

Анотація. У статті розглянуто теоретичні аспекти формування споживчого кошика. Вивчено підходи до трактування цього терміна. Проаналізовано нормативно-правові акти Донецької Народної Республіки, які регламентують склад споживчого кошика, а також мінімальний рівень заробітної плати і соціальних виплат. Графічно представлені дані стосовно структури і вартості споживчого кошика в Донецькій Народній Республіці, співвідношення розмірів мінімальних виплат населенню і прожиткового мінімуму, рівня смертності і динаміки готівкової чисельності населення Донецької Народної Республіки за 2017–2020 роки. Проведено аналіз кількісного і якісного складу споживчого кошика в Донецькій Народній Республіці, а також її структурних елементів. Виявлено деякі проблеми у формуванні споживчого

кошика і запропоновані шляхи їх вирішення. Представлено процес удосконалення складу і розрахунку споживчого кошика в Донецькій Народній Республіці з метою підвищення рівня та якості життя населення.

Ключові слова: споживчий кошик, рівень і якість життя населення, мінімальна заробітна плата, соціальні виплати.

CONSUMER BASKET AS A FACTOR OF THE SOCIO-ECONOMIC MECHANISM FOR FORMING STATE SOCIAL POLICY

Larisa Kostrovets, Yevheniia Fomenko

*Donetsk Academy of Management and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic,*

163a, Chelyuskintsev St., Donetsk, DPR, 283015.

E-mail: ei_fomenko@mail.ru

Received 12 March 2020; accepted 27 March 2020.

Abstract. The article discusses the theoretical aspects of the formation of the consumer basket. Existing approaches to the interpretation of this term are studied. The legal acts of the Donetsk People's Republic, which regulate the composition of the consumer basket, as well as the minimum level of wages and social benefits, are analyzed. Data on the structure and value of the consumer basket in the Donetsk People's Republic, the ratio of the sizes of the minimum payments to the population and the living wage, mortality rate and the dynamics of the present population of the Donetsk People's Republic for 2017–2020 are graphically presented. The analysis of the quantitative and qualitative composition of the consumer basket in the Donetsk People's Republic, as well as its structural elements. Some problems in the formation of the consumer basket are identified and ways to solve them are proposed. The process of improving the composition and calculation of the consumer basket in the Donetsk People's Republic in order to improve the level and quality of life of the population is presented.

Keywords: consumer basket, standard and quality of life of the population, minimum wage, social benefits.

Введение

В настоящее время наблюдается активное участие органов государственной власти в совершенствовании социальной политики Донецкой Народной Республики, в частности повышении уровня социальной защиты. Это подтверждается нормативно-правовыми актами, которые были приняты в конце 2019 и начале 2020 года, а именно:

- Указом Главы ДНР «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Главы Донецкой Народной Республики, регулирующие вопросы назначения и выплаты социальных пособий» № 371 от 27.12.2019 г. [1];
- Указом Главы ДНР № 372 от 27.12.2019 г., содержание которого свидетельствует об увеличении размеров пенсионных выплат [2];

- Законом «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда», который был принят Постановлением Народного Совета 14.02.2020 г. [3] и другими.

Однако эти и иные нормативно-правовые акты не в полной мере регулируют уровень и качество жизни населения Донецкой Народной Республики, что объясняется недостаточным изучением такой экономической категории, как потребительская корзина, стоимость которой напрямую влияет на установление минимального прожиточного уровня граждан. Таким образом, рассмотрение теоретических аспектов формирования потребительской корзины и ее последующего расчета является актуальной и своевременной задачей.

Анализ последних исследований и публикаций

Вопросы, посвященные теоретическому изучению и практическому анализу потребительской корзины, достаточно широко освещаются в работах как отечественных, так и зарубежных исследователей. Это обусловлено интересом к такой актуальной и значимой проблеме, как повышение уровня и качества жизни населения. Исследование потребительской корзины в контексте повышения уровня доходов и иных социальных вопросов представлено в работах Т. Шильцовой, И. Реутской, Н. Малашенко, Л. Великановой [4], В. Жмачинского и Р. Черневой [5], А. Белкиной [6] и других ученых. Непосредственно формирование и анализ состава потребительской корзины отражены в трудах С. Станишевской, Д. Губанова [7; 8], А. Адаменко, Е. Черкалина, А. Клейменовоной [9], Т. Самоваровой, С. Петряковой, В. Асмус [10], Л. Иванкиной, Е. Клемашевой [11], М. Скальной [12], Б. Корнейчука [13], А. Абрамова, О. Пахомовой [14]. Рассматриваемая проблематика представлена и в исследованиях отечественных ученых: В. Петрушевской [15], С. Евтеевой [16], Д. Плешивцева, О. Головинова [17], О. Зинченко, С. Дегтярева [18]. Вместе с тем дальнейшее углубленное изучение теоретических и прикладных аспектов избранной проблемы видится необходимым, поскольку касается важнейших вопросов развития любого государства.

Цель исследования

Целью статьи является теоретическое осмысление сущности потребительской корзины и оценка ее состава в Донецкой Народной Республике на основе изучения зарубежного опыта и анализа соответствующих нормативно-правовых актов.

Основной материал

Среди всех потребностей человека наиболее важной является материальное благополучие, которое обеспечивает его жизнедеятельность. Именно поэтому создание достойного уровня

жизни граждан является главной социальной задачей любого государства. Развитие рыночных отношений в Донецкой Народной Республике и стабилизация экономики способствуют эффективному функционированию системы социальной защиты населения. В развитых странах распространена система минимальных социальных стандартов, которую можно выразить в виде минимальных уровней социальных гарантий различным категориям населения, установленных законодательными и иными правовыми актами. При этом базовым социально-экономическим показателем считается величина прожиточного минимума и стоимость законодательно установленной потребительской корзины [19, с. 96].

Оптимальным определением потребительской корзины считаем следующее: это минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг, необходимых человеку для сохранения здоровья и обеспечения его жизнедеятельности [9, с. 320–321; 14, с. 124]. Однако существуют и иные дефиниции данного термина. Так, С. Станишевская и Д. Губанов под потребительской корзиной (далее – ПК) понимают набор благ, призванный мотивировать трудящегося принимать решение о реализации определенного количества рабочей силы [7, с. 45], а также набор благ, достаточный для нормального воспроизводства человека, живущего в определенное время, в определенном регионе страны [8, с. 93]. Схожее определение предлагают Д. Плешивцев и О. Головинов, которые трактуют ПК как определенный набор из ассортимента продуктов, товаров и услуг, которые необходимы для жизни одного среднестатистического человека или целой семьи в течение расчетного периода [17, с. 138]. В свою очередь, М. Скальная потребительскую корзину рассматривает как минимальный набор продуктов питания, одежды, лекарств, предметов первой необходимости и услуг, обеспечивающих физическое выживание человека [12, с. 33]. Все проанализированные определения подобны и не содержат существенных отличий.

Количественный и качественный состав потребительской корзины в Донецкой Народной

Республике утвержден постановлением Совета Министров от 03.06.2015 года [20]. В данном нормативно-правовом акте представлены:

- минимальный набор продуктов питания для основных социально-демографических групп населения (килограмм/ на одного человека в год), а также энергетическая ценность этих продуктов;
- соотношение стоимости непродовольственных товаров и продуктов питания (в процентах);
- набор жилищно-коммунальных услуг;

- транспортные услуги (в среднем на душу населения на год);
- набор бытовых услуг (в среднем на душу населения на год);
- услуги культуры (в среднем на душу населения на год).

Вместе с тем отмечаем некоторые спорные моменты при расчете структуры потребительской корзины, которые можно выделить на основе анализа данных, представленных ГУ «Институт экономических исследований» на конец 2017 года (табл. 1).

Таблица 1 – Структура потребительской корзины в ДНР в руб./мес. [21, с. 117–118]

	Продовольственная корзина	Непродовольственные товары	Услуги	Налог	Прожиточный минимум
На душу населения	3 129,20	1 679,21	1 066,63	136,08	6 011,11
Трудоспособное население	3 140,38	1 638,82	1 464,75	408,25	6 652,21
Пенсионеры	2 349,39	1 352,27	902,13	–	4 603,79
Дети	3 897,81	2 046,53	833,00	–	6 777,34

При этом если сопоставить размер минимальной заработной платы, утвержденный 14.02.2020 года [3], с ранее указанными размерами прожиточного минимума для каждой категории населения по состоянию на конец 2017 года [21, с. 117–118], то отмечаем несоответствие размеров и нарушение основного требования п. 2 ст. 1. Закона «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда» [3] (рис.1).

Перерасчет количественного состава потребительской корзины не является нашей задачей, тогда как пересмотр ее качественного состава видится целесообразным. Его необходимо

осуществлять на основе изучения зарубежного опыта.

Данное предложение основывается на значительном уровне смертности в Донецкой Народной Республике, что обусловлено двумя основными факторами:

- военно-политическим конфликтом;
- низкой продолжительностью жизни населения.

На основании данных Министерства труда и социальной политики ДНР динамику уровня смертности представим на рис. 2.

При этом динамика наличной численности населения за 2017–2020 годы (по состоянию на 01 января каждого года) представлена на рис. 3.

Рисунок 1 – Соотношение размеров минимальных выплат населению с прожиточным минимумом.

Рисунок 2 – Уровень смертности в ДНР за 2017–2020 годы [составлено по материалам Министерства труда и социальной политики ДНР].

Рисунок 3 – Динамика наличной численности населения ДНР за 2017–2020 годы [составлено по материалам [22]].

При изучении опыта зарубежных стран было обращено внимание на количество товаров и услуг, включенных в потребительскую корзину. Так, например, потребительская корзина в Российской Федерации состоит из 156 наименований, во Франции – из 250, на Украине – из 296, в США – 300, Англии – из 350, Германии – из 475, Италии – 1398 [23; 24], а Донецкой Народной Республике – из 89 наименований [20].

Необходимо отметить, что состав потребительской корзины в каждом государстве изменяется по истечении определенного времени и при этом в своей структуре имеет разное соотношение трёх основных категорий: продукты питания, непродовольственные товары (одежда, обувь, лекарства и т. д.), услуги (транспортные, коммунальные, культурные и т. д.). Таким образом, было выявлено несоблюдение п. 3 Постановления

Совета Министров ДНР от 03.06.2015 г. №10-40 «Об утверждении состава потребительской корзины на территории ДНР» [20] в части утверждения потребительской корзины 1 раз в 3 года, на основании чего в 2018 году на законодательном уровне органы государственной власти должны были внести изменения, с последующей корректировкой в 2021 году.

Сравнительный анализ состава потребительской корзины в Донецкой Народной Республике и зарубежных странах показывает наличие следующих проблемных вопросов:

1. Категория продуктов питания:

- для трудоспособного населения не учтены затраты на чай, кофе (какао), соки, мед, соль, специи, дрожжи, манную кашу, крахмал;
- требует корректировки распределение потребления продуктов питания в контексте группировки наименований товаров и их норм.

2. Категория непродовольственных товаров:

- не учтены затраты на предметы первой необходимости, санитарии и лекарства;
- указаны затраты только на ремонт одежды, обуви и бытовой техники, но не на их покупку.

На основании вышеизложенного считаем целесообразным внести предложение о повышении нормы потребления мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, яиц, овощей, фруктов, молока и молочных продуктов. Соблюдение указанных рекомендаций продуктовой части потребительской корзины позволит приблизить ее к нормам здорового питания на основании того, что оно станет более качественным. Эти изменения в составе потребительской корзины будут соответствовать нормам физиологических потребностей в питательных веществах и энергии для людей трудоспособного возраста, детей и пенсионеров. При этом следует учесть необходимость корректировки перечня непродовольственных товаров и услуг, а также выявить их оптимальное потребление (использование) на основании новой, более точной и актуальной, методики. Изменения качественного и количественного состава повлекут за собой изменения итоговой стоимости потребительской корзины, что в дальнейшем отразится на уровне минимального прожиточного минимума. Данный процесс представлен на рис. 4.

Рисунок 4 – Совершенствование состава и расчета потребительской корзины в Донецкой Народной Республике.

Также с целью повышения уровня и качества жизни населения предлагается разработать потребительскую корзину для таких групп населения,

как работники преимущественно умственного труда; работники, занятые особо тяжелым физическим трудом; беременные женщины и подростки.

Выводы

Проведенное в работе исследование позволило установить, что под потребительской корзиной не следует понимать только набор продуктов, с которым человеку или семье «необходимо выжить» на протяжении месяца или года. Потребительскую корзину в Донецкой Народной Республике следует оптимизировать таким образом, чтобы она могла отвечать базовым потребностям различных категорий населения. Изменения количественного и качественного состава потребительской корзины приведут к

поправкам в расчетах прожиточного минимума, которые, в свою очередь повлияют на размеры минимальной заработной платы и социальных выплат (пособий и пенсий). В связи с этим особое внимание должно уделяться достоверности и актуальности информации, а также методам, на основе которых происходят расчеты потребительской корзины, так как они напрямую влияют на эффективность управленческих решений и последующее изменение законодательной базы Республики.

Литература

1. О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Главы Донецкой Народной Республики, регулирующие вопросы назначения и выплаты социальных пособий [Электронный ресурс] : Указ Главы Донецкой Народной Республики № 371 от 27.12.2019 г. – Электрон. текст. дан. – Официальный сайт. – Режим доступа : http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/12/Ukaz_N371_27122019.pdf.
2. Указ Главы Донецкой Народной Республики № 372 от 27.12.2019 г. [Электронный ресурс]. – Электрон. текст. дан. – Официальный сайт. – Режим доступа : http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/12/Ukaz_N372_27122019.pdf.
3. О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда» [Электронный ресурс] : Закон Донецкой Народной Республики от 14.02.2020 г. ; Постановление Народного Совета. – Электрон. текст. дан. – Официальный сайт. – Режим доступа : <https://dnrsouet.su/zakon-donetsk-nej-narodnoj-respubliki-o-minimalnom-razmere-oplaty-truda-i-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetsk-nej-narodnoj-respubliki-ob-oplate-truda/>.
4. Факторы, формирующие уровень жизни населения [Электронный ресурс] / Т. А. Шильцова, И. В. Реутская, Н. Л. Малашенко [и др.] // Новые технологии. 2011. № 4. С. 209–213. – Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-formiruyuschie-uroven-zhizni-naseleniya>.
5. Жмачинский, В. И., Минимальная заработная плата как фактор повышения уровня и качества жизни [Текст] / В. И. Жмачинский, Р. И. Чернева // Экономический анализ: теория и практика. 2017. Т. 16. № 8(467). С. 1508–1521.
6. Белкина, А. А. Влияние военного конфликта между Западом и юго-востоком Украины на уровень и качество жизни населения [Текст] / А. А. Белкина // Инновационная наука. 2015. № 5–1. С. 47–50.

References

1. On amendments to some regulatory legal acts of the Head of the Donetsk People's Republic, regulating the appointment and payment of social benefits [Electronic resource] : Decree of the Head of the Donetsk People's Republic № 371 of 12/27/2019. – Access mode : http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/12/Ukaz_N371_27122019.pdf. (in Russian)
2. Decree of the Head of the Donetsk People's Republic № 372 of 12/27/2019 [Electronic resource]. – Access mode : http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2019/12/Ukaz_N372_27122019.pdf. (in Russian)
3. On the minimum wage and on amendments to the Law of the Donetsk People's Republic «On Wages» [Electronic resource] : Law of the Donetsk People's Republic of 02/14/2020 ; Resolution of the People's Council. – Access mode : <https://dnrsouet.su/zakon-donetsk-nej-narodnoj-respubliki-o-minimalnom-razmere-oplaty-truda-i-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetsk-nej-narodnoj-respubliki-ob-oplate-truda/>. (in Russian)
4. Shiltsova, T. A.; Reutskaya, I. V. Malashenko, N. L. [et al.]. Factors that shape the standard of living of the population [Electronic resource]. In: *New technologies*. 2011. № 4. PP. 209–213. – Access mode : <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-formiruyuschie-uroven-zhizni-naseleniya>. (in Russian)
5. Zhmachinsky, V. I.; Cherneva, R.I. Minimum wage as a factor in improving the level and quality of life [Text]. In: *Economic analysis: theory and practice*. 2017. Vol. 16. № 8(467). PP. 1508–1521. (in Russian)
6. Belkina, A. A. Influence of the military conflict between the West and southeast of Ukraine on the level and quality of life of the population [Text]. In: *Innovative science*. 2015. № 5–1. PP. 47–50. (in Russian)
7. Stanishevskaya, S. P.; Gubanov, D. A. Interrelation of the motivational function of wages and the consumer basket in the context of labor intellectualization

7. Станишевская, С. П. Взаимосвязь мотивационной функции заработной платы и потребительской корзины в условиях интеллектуализации труда [Текст] / С. П. Станишевская, Д. А. Губанов // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 2010. № 1(4). С. 45–53.
8. Станишевская, С. П. К вопросу о российской потребительской корзине [Текст] / С. П. Станишевская, Д. А. Губанов // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 2012. № 2. С. 91–98.
9. Адаменко, А. А. Сравнительная характеристика потребительской корзины в России и странах Европы [Текст] / А. А. Адаменко, Е. А. Черкалин, А. В. Клейменова ; под ред. Ю. И. Сигидова // Современная экономика и ее информационное обеспечение: состояние, проблемы и перспективы развития : тезисы междунар. науч. конф. молодых ученых и преподавателей вузов (16–18 мая 2019 г., Краснодар). – Краснодар : КубГАУ, 2019. – С. 320–324.
10. Самоварова, Т. А. Потребительская корзина, состав, динамика цен, сравнительный анализ [Текст] / Т. А. Самоварова, С. Ю. Петрякова, В. А. Асмус ; под ред. Н. Р. Александровой // Устойчивое развитие сельских территорий: теоретические и методологические аспекты : тезисы II Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых (10–11 февраля 2016 г., Ульяновск). – Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2016. – Том 2. – С. 77–81.
11. Иванкина, Л. И. Потребительская корзина благополучия [Текст] / Л. И. Иванкина, Е. И. Клемашева // Вестник науки Сибири. 2017. № 3(26). С. 1–9.
12. Скальная, М. М. Потребительская корзина в системе оценки и регулирования уровня жизни сельского населения [Текст] / М. М. Скальная // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 2011. № 2. С. 33–38.
13. Корнейчук, Б. В. Оптимизация продуктовой корзины: взаимосвязь экономических и медицинских факторов [Текст] / Б. В. Корнейчук // Экономическая политика. 2017. Т. 12. № 3. С. 236–257.
14. Абрамов, А. П. Потребительская корзина курской семьи в эмпирических показателях [Текст] / А. П. Абрамов, О. А. Пахомова // Известия Юго-западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 3. С. 123–129.
15. Петрушевская, В. В. Анализ особенностей реализации экономических политик ДНР, Украины и Российской Федерации в современных реалиях [Текст] / В. В. Петрушевская // Сборник научных работ ДонГУУ. Серия: Финансы, учет, аудит. – Донецк : ДонГУУ, 2016. Вып. 1. С. 119–131.
16. Евтеева, С. Г. Проблемы и перспективы развития пенсионной системы Донецкой Народной [Текст]. In: *Bulletin of Perm University. Series: Economics*. 2010. № 1(4). PP. 45–53. (in Russian)
8. Stanishevskaya, S. P.; Gubanov, D. A. On the issue of the Russian consumer basket [Text]. In: *Bulletin of Perm University. Series: Economics*. 2012. № 2. PP. 91–98. (in Russian)
9. Adamenko, A. A.; Cherkalin, E. A.; Kleimenova, A. V. Comparative characteristics of the consumer basket in Russia and European countries [Text]. In: *Modern economy and its information support: state, problems and development prospects* : theses of the international scientific conference of young scientists and university professors (May 16–18, 2019, Krasnodar). – Krasnodar : KubSAU, 2019. – PP. 320–324. (in Russian)
10. Samovarova, T. A.; Petryakovab S. Yu.; Asmus, V. A. Consumer basket, composition, price dynamics, comparative analysis [Text]. In: *Sustainable development of rural territories: theoretical and methodological aspects* : theses of the II All-Russian Scientific and Practical Conference of Young Scientists (February 10–11, 2016, Ulyanovsk). – Ulyanovsk : UGSHA them. P. A. Stolypin, 2016. – Vol. 2. – PP. 77–81. (in Russian)
11. Ivankina, L. I.; Klemasheva, E. I. Consumer basket of well-being [Text]. In: *Bulletin of science of Siberia*. 2017. № 3(26). PP. 1–9. (in Russian)
12. Skalnaya, M. M. Consumer basket in the system of assessment and regulation of the standard of living of the rural population [Text]. In: *Economics, labor, management in agriculture*. 2011. № 2. PP. 33–38. (in Russian)
13. Korneichuk, B. V. Optimization of the food basket: the relationship of economic and medical factors [Text]. In: *Economic policy*. 2017. Vol. 12. № 3. PP. 236–257. (in Russian)
14. Abramov, A. P.; Pakhomova, O. A. Consumer basket of the Kursk family in empirical indicators [Text]. In: *News of Southwestern State University. Series: Economics. Sociology. Management*. 2014. № 3. PP. 123–129. (in Russian)
15. Petrushevskaya, V. V. Analysis of the features of the implementation of economic policies of the DPR, Ukraine and the Russian Federation in modern realities [Text]. In: *Collection of scientific works of DonSUM. Series: Finance, Accounting, Auditing*. – Donetsk : DonSUM, 2016. Vol. 1. PP. 119–131. (in Russian)
16. Evteeva, S. G. Problems and prospects for the development of the pension system of the Donetsk People's Republic [Text]. In: *Manager*. 2017. № 3. PP. 100–105. (in Russian)
17. Pleshivtsev, D.P.; Golovinov, O. N. Analysis of the consumer basket of the Donetsk People's Republic [Text]. In: *Assessment of socio-economic development: experience and prospects* : theses of the III International Scientific and Practical Conference of

- Республики [Текст] / С. Г. Евтеева // Менеджер. 2017. № 3. С. 100–105.
17. Плешивцев, Д. П. Анализ потребительской корзины Донецкой Народной Республики [Текст] / Д. П. Плешивцев, О. Н. Головинов; под ред. О. Н. Головинова // Оценка социально-экономического развития: опыт и перспективы : тезисы III Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (4–5 апреля 2019 г., Донецк). – Донецк : ГОУ ВПО «ДонНУ», 2019. – С. 138–140.
 18. Зинченко, О. И. Актуальные проблемы социально-экономической безопасности государства: социальные стандарты и гарантии [Текст] / О. И. Зинченко, С. В. Дегтярев; под ред. С. В. Беспаловой // Образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : Донецкие чтения 2018 (25 октября 2018 г., Донецк). – Донецк : ГОУ ВПО «ДонНУ», 2018. – С. 171–174.
 19. Байкова, Е. И. Сравнительный анализ методик формирования потребительских корзин Казахстана, России и Канады [Текст] / Е. И. Байкова // Российское предпринимательство. 2013. № 22(244). С. 96–104.
 20. Об утверждении состава потребительской корзины на территории ДНР [Электронный ресурс] : Постановление Совета Министров ДНР № 10–40 от 03.06.2015 г. – Режим доступа : <https://doc.minsvyazdnr.ru/docs/ob-utverzhdanii-sostava-potrebitelskoy-korziny-na-territorii-dnr>.
 21. Экономика Донецкой Народной Республики: состояния, проблемы, пути решения [Текст] : научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А. В. Половяна, Р. Н. Лепы; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2018. – 260 с.
 22. Главное управление статистики Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – Режим доступа : <http://glavstat.gov-dnr.ru/>.
 23. Castellani, V. Consumer Footprint: Basket of Products Indicator on Food [Text] / V. Castellani, A. Fusi, S. Sala. – Brussels : Publications Office of the European Union, 2017. – 116 p.
 24. Bratu, M. The accuracy of forecasts made for the structure of consumer basket: A comparative analysis between euro area and Romania [Text] / M. Bratu // Revista de Metodos Cuantitativos para la Economia y la Empresa. 2013. Vol. 15. PP. 87–100.
 - Students and Young Scientists (April 4–5, 2019, Donetsk). – Donetsk : SEI HPE «DonNU», 2019. – PP. 138–140. (in Russian)
 18. Zinchenko, O. I.; Degtyarev, S. V. Actual problems of the socio-economic security of the state: social standards and guarantees [Text]. In: *Education, Science, Innovation, Culture and the Challenges of the Present : Donetsk Readings 2018* (October 25, 2018, Donetsk). – Donetsk : SEI HPE «DonNU», 2018. – PP. 171–174. (in Russian)
 19. Baykova, E. I. A comparative analysis of the methods of forming consumer baskets in Kazakhstan, Russia and Canada [Text]. In: *Russian entrepreneurship*. 2013. № 22(244). PP. 96–104. (in Russian)
 20. On the approval of the composition of the consumer basket in the territory of the DPR [Electronic resource] : Resolution of the Council of Ministers of the DPR № 10-40 of 03/06/2015. – Access mode : <https://doc.min-svyazdnr.ru/docs/ob-utverzhdanii-sostava-potrebitelskoy-korziny-na-territorii-dnr>. (in Russian)
 21. Economics of the Donetsk People's Republic: conditions, problems, solutions [Text]. – Donetsk, 2018. – 260 p. (in Russian)
 22. General Directorate of Statistics of the Donetsk People's Republic [Electronic resource]. – Access mode : <http://glavstat.govdnr.ru/>. (in Russian)
 23. Castellani, V.; Fusi, A.; Sala, S. Consumer Footprint: Basket of Products Indicator on Food [Text]. – Brussels : Publications Office of the European Union, 2017. – 116 p.
 24. Bratu, M. The accuracy of forecasts made for the structure of consumer basket: A comparative analysis between euro area and Romania [Text]. In: *Revista de Metodos Cuantitativos para la Economia y la Empresa*. 2013. Vol. 15. PP. 87–100.

Костровец Лариса Борисовна – доктор экономических наук, доцент, ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Научные интересы: профессиональная подготовка государственных служащих, государственная социальная политика, социально-экономическое развитие территорий.

Фоменко Евгения Игоревна – преподаватель кафедры менеджмента непроизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Научные интересы: государственная социальная политика, социальная защита населения, уровень и качество жизни населения.

Костровець Лариса Борисівна – доктор економічних наук, доцент, ректор ДОЗ ВПО «Донецька академія управління та державної служби при Голові Донецької Народної Республіки». Наукові інтереси: професійна підготовка державних службовців, державна соціальна політика, соціально-економічний розвиток територій.

Фоменко Євгенія Ігорівна – викладач кафедри менеджменту невиробничої сфери ДОЗ ВПО «Донецька академія управління та державної служби при Голові Донецької Народної Республіки». Наукові інтереси: державна соціальна політика, соціальний захист населення, рівень та якість життя населення.

Kostrovets Larisa – D.Sc. (Economics), Associate Professor, Rector of the Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of the Donetsk People's Republic. Scientific interests: professional training of civil servants, state social policy, socio-economic development of territories.

Fomenko Yevheniia – Lecturer; Department of Non-Productive Sphere Management; Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of the Donetsk People's Republic. Scientific interests: statesocial policy, socialprotection of the population, level and quality of life of the population.